

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Са, ифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Diloram Babajanova YANGI O‘ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI.....	4
2. Jahongir Kamolov EFTALIYLAR DAVLATI VA MAHALLIY HOKIMLIKLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	12
3. Lutfiya Qodirova ЎЗБЕК АЁЛЛАРИ ҒАРБ ФОТОСУРАТЧИЛАРИ НИГОҲИДА (1946-1991 йй).....	18
4. Mohinur Isaqova, Svetlana Temirova XOTIN-QIZLAR QO‘L MEHNATI VA UNING TURIZM SOHASINI RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI.....	29
5. Фарходжон Исмагуллаев TASHQI SIYOSATNING NAZARIY – METODOLOGIK JHATLARIGA DOIR.....	35
6. Zulxandiyar Qydyrniyazov 1946-1960 YILLARDA QORAQALPOG‘ISTON MADANIY-MA’RIFIY VA ILMIY MUASSASALARINING O‘LKASHUNOSLIK FAOLIYATI.....	43
7. Жаҳонгир Раззақов ХИВА ХОНЛИГИ ВА БРИТАНИЯ ИМПЕРИЯСИ ЎРТАСИДАГИ СИЁСИЙ-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР.....	48
8. Матлуба Раҳманкулова БОЙСУНҒУР МИРЗО САРОЙ КУТУБХОНАСИ ФАОЛИЯТИ ХУСУСИДА БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	55
9. Икромжон Умаров ҚАТАҒОН ҚАБИЛАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ.....	62
10. Алишер Хамдамов ИСТОРИЯ ОЛИМПЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	75
11. Азиза Хамдамова ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.....	82
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА “ЎЗБЕКИСТОН ПОЧТАСИ” АНДИЖОН ВА ФАРҒОНА ФИЛИАЛЛАРИДА ЯНГИ ХИЗМАТ ТУРЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИНИШ ТАРИХИ.....	88

Икромжон Умаров,
Термиз Давлат университети катта ўқитувчиси,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Email: lochin-umarov@mail.ru

КАТАҒОН ҚАБИЛАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ

For citation: Ikromjon Umarov. FORMATION OF THE KATAGAN TRIBE: HISTORICAL ANALYSIS. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 6, pp.62-74

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11658166>

АННОТАЦИЯ

Қатағонлар ўзбек халқи этногенезида муҳим роль ўйнаган қадимги қабилалардан бири бўлиб ҳисобланади. Улар кўп асрлар мобайнида Ҳиндикуш этакларидан то Узоқ Шарққача бўлган улкан ҳудудларда яшаганлар. Бу эса, уларнинг шаклланишида кўпгина туркий халқлар иштирок этишига сабаб бўлган. Улар ўзбек, қозоқ, қирғиз ва мўғул халқлари орасида жуда катта нуфузга эга бўлганлар. Ушбу мақолада тарихий манбалар ва илмий адабиётлар таҳлили асосида қатағонларнинг шаклланиш тарихи ёритилади.

Калит сўзлар: қатағонлар, хатагинлар, салжиутлар, Алан Кува, Дашти Қипчоқ, Ҳисор, Амударё, Сирдарё.

Икромжон Умаров,

Старший преподаватель Термезского государственного университета
доктор философии (PhD) по историческим наукам

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕМЕНИ КАТАГАН: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

Катаганы – одно из древних племен, сыгравших важную роль в этногенезе узбекского народа. На протяжении многих веков они проживали на огромных территориях от предгорий Гиндикуша до Дальнего Востока. Это обусловило участие в их формировании многих тюркских народов. Они имели большое влияние среди узбекского, казахского, кыргызского и монгольского народов. В данной статье освещается история катаганов на основе анализа исторических источников и научной литературы.

Ключевые слова: катаганы, хатагины, салджиуты, Алан Гоа, Дашти Кыпчак, Гиссар, Амударья, Сырдарья.

Ikromjon Umarov,

Senior Lecturer at Termez State University
Doctor of philosophy (PhD) in historical sciences

FORMATION OF THE KATAGAN TRIBE: HISTORICAL ANALYSIS

ABSTRACT

Katagans are one of the ancient tribes that played an important role in the ethnogenesis of the Uzbek people. For many centuries they lived over vast territories from the foothills of the Hindukush to the Far East. This led to the participation of many Turkic peoples in their formation. They had great influence among the Uzbek, Kazakh, Kyrgyz and Mongolian peoples. This article highlights the history of Katagans based on an analysis of historical sources and scientific literature.

Index Terms: katagans, xatagins, saljiuts, Alan Goa, Dashti Kipchak, Hisar, Amudarya, Syrdarya.

1. Долзарблиги:

Қатағонлар – ўзбек, қозоқ, қирғиз ва мўғул халқлари таркибига кирувчи қадимги аймоқлардан биридир. Бу қавм ўз даврида жуда мураккаб этник жараёнларни босиб ўтган. Ўз даврида уларнинг келиб чиқиши ва шаклланиши ҳақида турли фикрлар билдирилган. Лекин ачинарлиси шундаки, айрим тадқиқотчилар қатағонлар этногенезидаги чигал ва мураккаб томонларини ҳисобга олиб, мавзуни четлаб ўтишни лозим кўришган. Натижада мазкур масала атрофида кўпинча бир томонлама, баҳсли тахминларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлмоқда. Ушбу муаммонинг ечимини топиш бугунги куннинг долзарб вазифаси бўлиб турмоқда.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақолани ёритишда қиёсий таҳлил, ҳудудий ёндошув, хронологик изчиллик каби усуллардан фойдаланилди. Унда тарихий манбаларни таҳлил қилиш асосида қатағон қабиласининг шаклланиш жараёни очиқ берилди.

Қатағонлар ҳақидаги илк маълумотлар XIII асрдан бошлаб учрайди. Шу даврда яратилган асарлар орасида 1240 йили мўғулларнинг улуг қоони Ўқтой буйруғига кўра ёзилган «Монголой нюуса тобшо» асари муҳим манба бўлиб ҳисобланади. Асарнинг биринчи қисмида Чингизхоннинг шажараси келтирилиб, қатағонлар (хатагинлар) билан бир қаторда баҳрин, бугунот, салжиут, барлос, бесут, манғит (мангуд), тайчиуд, сунит, арлот, кенагас (генигес) ва бошқа уруғларнинг келиб чиқиши ёритилади.

Қатағонлар тарихини ўрганишда яна бир муҳим манба Рашидиддиннинг «Жомеъ ат-таворих» асари ҳисобланади. Асарнинг муҳимлик томони шундаки, унда XIII-XIV асрларда Ўрта Осиё, Эрон, Шарқий Туркистон ва Мўғулистонда яшаган турк-мўғул қабилаларининг келиб чиқиши алоҳида-алоҳида баён этилади.

Қатағонларнинг XVI-XIX асрлардаги тарихини ўрганишда Ҳофиз Таниш ал-Бухорийнинг «Шарафномаи шоҳий», Абулғозий Баҳодирхоннинг «Шажараи турк», Муҳаммад Солиҳ Балхийнинг «Субҳонқулинома», Хожа Самандар Термизийнинг «Дастур ал-мулук» Муҳаммад Юсуф Муншийнинг «Тарихи Муқимхоний», Мир Муҳаммад амин Бухорийнинг «Убайдуллонома», Абдурахмон Толенинг «Тарихи Абулфайзхон», Мулла Муҳаммад Сангиннинг «Тарихи Бадахшон» каби асарлари муҳим аҳамиятга эга.

XIX аср биринчи ярмида қатағонлар тўғрисидаги маълумотларни кўпроқ европалик олимларнинг асарларида кўриш мумкин. Улар орасида 1831-1838 йилларда Афғонистон, Бухоро ва Қундузни ўрганган инглиз олимлари А.Борнс [1] ва П.Б.Лорднинг [2] маълумотлари биз учун жуда қимматлидир. Ҳар икки сайёхнинг эсдаликларида қатағонларнинг уруғларга бўлиниши тўғрисида қимматли маълумотлар келтирилади.

Туркистон ўлкаси Россия империяси томонидан забт этилиши муносабати билан ўлкани тадқиқ этиш мақсадида рус олимлари кела бошладилар. Улардан А.Д.Гребенкин [3], Н.А.Маев [4], П.Минаев [5], капитан Покотило [6], Н.Февралев [7], Д.Н.Логофет [8], М.А.Варигин [9], П.Гаевский [10] ва бошқалар ўз асарларида қатағонлар тўғрисида маълумотлар келтирадилар.

Қатағонлар тарихини ўрганишда яна бир манба – Бурҳониддинхон Кушкекийнинг «Қаттағон ва Бадахшон» асари муҳим аҳамият касб этади. Асарнинг биз учун эътиборли

томони шундаки, унда қатағонларнинг Қундузда ўрнашуви (XVII аср) дан тортиб то афғон амирлари томонидан бўйсундирилиши (1850-1860 йиллар) гача бўлган давр тарихи ҳақида маълумот беради.

Мустақиллик йилларида ҳам бу мавзу тўхтаб қолмади. Ш.Сафаров [11], М.Азимов [12], Н.Қўнғиротов, Х.Файзиев [13] ва бошқа олимларнинг илмий ишларида қатағонларнинг келиб чиқиши, уруғларга бўлиниши ва Бухоро хонлигида тутган ўрни тўғрисида маълумотлар келтирилади.

3. Тадқиқот натижалари:

Қўлимизда мавжуд маълумотларга суяниб айтадиган бўлсак, қатағонлар ва улар таркибидаги уруғлар узоқ муддат давомида Амударё соҳилларидан то Бойкўлгача бўлган улкан ҳудудларда яшашган. Шунинг учун ҳам тарихий манбаларда улар гоҳ мўғул, гоҳ козоқ, қирғиз ёки ўзбек қабиласи сифатида қайд этилади. Аслида эса, қатағон қабиласи кўп асрлар давомида Жанубий Сибирь, Мўғулистон, Ўрта Осиё ва Шарқий Туркистонда яшовчи туркий уруғларнинг яқин алоқалари туфайли шаклланиб борган. Уларнинг таркибида қадимги туркий қабилаларнинг борлиги бу уруғни синчковлик билан ўрганишни талаб қилади. Қатағонларнинг этногенезини ўрганишда бундай муҳим жиҳатларни ҳам ҳисобга олиш лозим деб ўйлайман.

Тарихий манбаларда қатағонларнинг келиб чиқиши ҳақида турли хил фикрлар билдирилади. Жумладан, Чўқон Валихоновнинг ёзишича, Катта ўрда қирғизларининг асосчиси Майқибий бўлган. У Чингизхоннинг замондоши эди. Унгача бу уруғ асосчиси Тўбабий бўлган. Тўбабийнинг Кўюлдур исми ўғлидан қатғам (қатағон) уруғи келиб чиққан. Қатағонлар XV–XVI асрларда янги ўзбек халқининг таркибига киради. Улар ўзбекларнинг бош уруғи бўлган [14].

Н.Аристов томонидан ёзиб олинган афсонага кўра, козоқ ўрдаларининг асосчиси Абулхаирнинг Бойчур (Катта ўрданинг асосчиси), Жончур (Ўрта ўрданинг асосчиси) ва Қорачур (Кичик ўрданинг асосчиси) исми уч ўғли бўлган. Бойчурдан Жуманбой, ундан Қайқибой, ундан Тўбей қолган. Тўбейдан тўрт ўғил: Майки, Қоғам, Қуюлдур ва Мекроил қолган. Майкининг ҳам Бахтиёр, Қанғли, Қирқжуз ва Мингжуз исми тўрт ўғли бўлган. Бахтиёр уруғи номаълум бўлган Қатағонни асраб олган, ундан чаниққли ва қанғли уруғлари келиб чиққан [15].

А.Борнс келтирган ривоятда айтилишича, ўтмишда ўзбек қатағонлари билан қалмоқлар бир қабилани ташкил этишган. Кейинроқ икки қисмга бўлинишган. Кўчиб кетганларни қатағонлар (яъни «кетганлар»), у ерда қолганларни эса, қалмоқлар (яъни «қолганлар» маъносида) деб аташган [16].

Н. Аристовнинг фикрича, қатағон номи Саян тоғлари(ҳозирги Россия Федерацияси таркибидаги Иркутск вилояти)дан оқиб ўтувчи Уда дарёсининг ирмоғи Хатага номидан олинган бўлиши мумкин [17]. Шониёз Сафаров ва унинг ахборотчиси Виктор Цибенев 1989 йилда Уда дарёсини синчиклаб ўрганишди. Лекин Хатага дарёсини топишнинг иложи бўлмади. Номи ўзгариб кетган бўлиши ҳам мумкин [18].

С.Абрамзоннинг ёзишича, қирғиз уруғлари шажарасининг билимдонлари қипчоқ, мундуз, кутчи, қанди, нойгут, қатағон ва жодигарларни қадимги қабилалар сирасига киритишади [19].

В.Решетовнинг таъкидлашича, ўзбек ва қирғиз қатағонларининг номи бир хил бўлганлигидан уларни яқинлаштиришга уринишган. Масала шундаки, қатағон сўзи «бирлашган», «мустаҳкам бўлган» ва шу каби маъноларни англатиб, туркий қабилаларда бир неча уруғ ёки қабиланинг уюшмасини англатиш мақсадида бир-биридан мустақил равишда вужудга келган бўлиши мумкин [20].

Ўрта асрлар даври шарқ тарихчилари қатағонларни мўғул-нирунлар сулоласининг афсонавий асосчиси Алан Қуванинг тўнғич ўғли Букун қатағон(мўғулча Буха Хатаки)дан тарқалганлиги ҳақида сўз юритадилар.

Н.А.Аристов Рашидиддиннинг маълумотлари асосида қатағонлар деганда келиб чиқиши Букун Катакига бориб тақаладиган мўғул-нирунларнинг катакин ёки хатагин

(хатакин) уруғини тушунган [21]. Х. Дониёров ҳам қатағон номининг Букун Катаки номи билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини тахмин қилади [22]. Н.Норбоев Абулғозийнинг маълумотларига асосланиб, қатағонларнинг келиб чиқишини Букун Катакига боғлайди. Ҳозирги Хатак қишлоғини Букун Катаки номи билан Катакини – Хатак деб номланган бўлса керак, деб таъкидлайди [23].

А. Очирнинг қайд этишича, турк-мўғул қабиласи бўлган қатағонлар (хатагинлар) ўз келиб чиқишини мўғулларнинг бош аждоди Алан Қуванинг тўнғич ўғли Буха Хатагига олиб бориб тақашади. Қатағон қабиласи Мовароуннаҳрга Чингизхоннинг ўғли Чигатой билан бирга келиб, ҳозирги туркий халқларнинг этногенезида муҳим роль ўйнашган [24]. Г.Е. Грумм-Гржимайлонинг таъкидлашича, хатагинлар туб мўғул уруғи бўлиб, ғарбга кетиб қолганлари ўзбеклар иттифоқи таркибига кириб қолган. Хатагинлар– бу ўзбеклардаги қатағонлардир [25].

Тарихий манбаларда Алан Қуванинг келиб чиқиши ҳақида турли фикрлар келтирилади. Шарафиддин Али Яздийнинг «Зафарнома» асарида унинг киёт уруғидан Юлдуз қизи Жўбинадан туғилганлиги, уни амакисининг ўғли Дивун-Боёнга турмушга чиқаришганлиги қайд этилади [26]. Мирзо Улуғбекнинг «Тўрт улус тарихи» номли асарида Аланқува Юлдузхон ўғли Чуйманахон қизи эканлиги ва қурлас уруғига мансублиги ёзилади [27]. Ҳофиз Абрўнинг «Зубдат ат-таворих» асарида Алан Қуванинг насаби қуёш нуридан деб кўрсатилади [28].

Мўғул манбаларида Алан Қуванинг келиб чиқиш тарихи бошқача талқин этилади. Хусусан, «Мўғулларнинг яширин тарихи»да ёзилишича, «Колборжин доғум нойони Баргудай мерган қизи Баргужин Гуа Хори-Тумат ерларининг нойони Хорилартай мерганга турмушга чиққан эди. Алан Қува (Алун Гуа) эса, уларнинг никоҳидан туғилган қизи бўлиб, Хори-Тумат ерида, Арих-Усун (Ариг Ус) деган жойда дунёга келган эди» [29].

Виктор Цибеновнинг бурят қарияларидан ёзиб олган ривоятда айтилишича, Хорилартай мерганнинг узоқ аждодлари баргут қабиласига бошчилик қилишган. Баргутлардан бўлган Ҳурайхон тайжо (хонзода) туркларнинг оққуш қабиласидан бўлган бир қизга уйланган эди. Унинг невараси ёки чевараси Тумедхон баргутларнинг улуғ эркини (ҳокими) Хубоо Сагаан Барга Барас баҳодир нойон тайжонинг отасидир.

Хубоо Сагаан турк ҳокони Култегинга қарши қўзғолон кўтаради. Қаттиқ жангда баргутлар йўлбошчиси энгилади. Шундан сўнг Хубоо Сагаан ўз юртини ташлаб, яқин қариндошлари ва жангчилари билан Бойқўлнинг шимолий қисмига, Олхон (Ойхон) яқинига кўчиб келади. Лекин янги жойда ҳам жанг қилишга тўғри келди. Охир-оқибат Хубоо Сагаан ёлғиз қолди. Шу орада унинг олдига қайсидир ҳукмдор томонидан қувғинга учраган бир татар қизи қочиб келади. У Хубоо Сагаанга турмушга чиқиб, унга уч ўғил туғиб беради. Тўнғич ўғлининг оти Улоудей, ўртанчасининг оти Бурядай, кенжасиники эса, Хоридай мерган эди. Ривоят қилишларича, Улоудейнинг авлодлари тургуутлар, яъни Ғарбий Хитой қалмоқлари, олеутлар, Мўғулистон ғарбида яшовчи торгоутлар ҳамда Астрахан тургутлари (қалмоқлари), ўртанча ўғил Бурядайдан бурятлар, яъни эхиритлар ва булагатлар қавми тарқалган экан. Эхирит Бурядайнинг қабул қилиб олган ўғли бўлиб, унинг авлодлари ашабагад (ашебагад)лар ҳисобланади. Хубоо Сагааннинг кенжа ўғли Хоридай мерганнинг уч хотини бор эди. Ўртанча хотини Шаралдай Хатандан Галзууд, Хуасай, Хугдууд, Шарайд, Гушад исмли беш ўғил; кичик хотини Нагадай гоохондан Харгана, Худай, Бодон (гууд), Сагаан, Батнай (ёки Батунай), Хальбан (ёки Халбин), Сонгоод (ёки Шанхаад), Байтаал (ёки Байдууд) исмли саккиз ўғил кўрган. Ана шу ўғиллардан хориларнинг 13 уруғи тарқалган. Сўнгги икки ўғлининг насли Чингизхонга қарши олиб борилган кураш чоғида тугаб кетганлигидан 11 хори уруғи деб аталган.

Хоридай мерганнинг бош хотини Баргажон гоохондан ёлғиз Алуун Губаа (Алан Қува) исмли қиз қолди. Бу қиз кейинроқ Добун мерганга турмушга чиқади [30].

В. Цибенов ёзиб олган ривоят бурят ва мўғул манбалари билан ҳам тасдиқланади. Хусусан, «Хори бурятларининг йилномаси»да ёзилишича, Баргу Батур Дайчин нойоннинг уч ўғли бўлиб, кенжасининг исми Хоридай мерган эди. Унинг Баргужин Гоа исмли биринчи

хотинидан ёлғиз Алун Гуа (Алан Кува) исмли қизи, Шаралдай исмли иккинчи хотинидан беш ўғил, Нагатай исмли учинчи хотинидан олти ўғил қолди. Нагатайнинг ўзи саккизта ўғил кўрган эди. Аммо у икки ўғил ёшлигида ўлиб кетганлиги боис улардан насл қолмади [31].

«Мўғулларнинг яширин тарихи»да айтилишича, Хори-Тумат ерларида овчилик қилиш оғирлашганлиги боис Хорилартай (В.Цибенов ривоятида Хоридай) мерган алоҳида уруғ бўлиб ажралишга қарор қилади. Унинг уруғи хорилар деб аталди. Бурхон-Холдундаги яхши жойлар ҳақида эшитгач, ўз уруғи билан Бурхан-Холдун маъбудалари қўйилган Шинч-Баян Урянхай деган жойга кўчиб ўрнашади. Шу ерда Добун мерган Хорилартай мергандан Алан Қуванинг қўлини сўрайди ва унга уйланади [32].

Добун мерганга турмушга чиққач, Алан Кува ундан Бугунутай ва Белгунутай исмли икки ўғил кўради. Добун мерганнинг акаси Дува Сохорнинг эса, тўрт ўғли бор эди. Отаси ўлимидан сўнг унинг тўрт ўғли амакиси Добун мерганни ҳатто қариндош сифатида ҳам тан олмай, ташлаб кўчиб кетишади. Шу тариқа, тўрт уруғли дурбед (дўрбон, ўзбекча дўрмон) авлоди ташкил топади.

Бир куни Добун мерган ов қилиш учун чиқади. Ўрмонда унга уч ёшли буғуни овлаб, ўзига овқат пишираётган бир одам йўлиқади. Добун мерган ундан буғу гўштидан ўзига ҳам беришни сўрайди. Бу одам рози бўлиб, ўлжанинг бир қисмини ўзига олиб қолди, қолганини Добун мерганга берди. Буғу гўштини жойлаштириб Добун мерган жўнаб кетади. Йўлда ўғлини эргаштирган бир камбағал одамни учратади. Добун мерганнинг «кимсан» деган саволига у «мен асли Маалих Баяуд(бой)ман, лекин қашшоқликда кун кечираман, гўштингдан берсанг, сенга шу йигитчани бераман», – деб жавоб беради.

Шунда Добун мерган буғу гўштининг ярмини бериб, болани уйига олиб келади. Бола унга уй хизматчиси бўлиб қолади.

Добун мерган вафотидан сўнг Алан Кува эрсиз уч ўғил, яъни Бугу Хадаги, Бухату Салжи ва Бодончар Мунхагни дунёга келтиради [33]. Бу уч ўғилнинг туғилиши ҳақида бир қатор муаллифлар томонидан турли хил афсоналар тўқилади.

Рашидиддиннинг «Жоме ат-таворих» асарида қуйидаги маълумот келтирилади. Мўғулларнинг уқтиришича, Алан Кува нурдан иккиқат бўлиб, уч ўғилни дунёга келтирган. Бу уч ўғил нурдан бино бўлганлигидан уларнинг насли нирунлар деб аталган. Катта ўғлининг исми Букун Катаки бўлиб, барча катакин қабилалари ундан тарқалгандир. Ўртанча ўғилнинг исми Салжи бўлиб, бутун салжиут уруғи унинг наслидур. Учинчи ўғли Бодончар коон бўлиб, Чингизхон унинг наслидир [34].

Худди шундай маълумот Шарафиддин Али Яздий, Мирзо Улуғбек, Ҳофиз Таниш Бухорий ва бошқа ўрта аср муаррихларининг асарларида ҳам келтирилади. Амир Темур қабри тошидаги насабнома битигида «Бу шарафли зотнинг (Бузанжирнинг) отаси кимлиги номаълумдир, онаси эса, Алан Қувадир. Айтишларича, ул шарифа ифбатли, бузук эмасди, ул туйнукдан нур сифатида кириб, сўнгра комил инсон сифатида намоён бўлган кишидан иккиқат бўлгон. Ул зотнинг айтишича, у Абу Толибнинг ўғли, мусулмонлар ҳукмдори Алининг ўғилларидан бири экан». Мирзо Мироншоҳ қабри тошидаги ёзувда ҳам Алан Қуванинг нурдан иккиқат бўлиб қолганлиги ва бу нур Абу Толибнинг ўғли Али авлодига мансуб кишидан тарқалганлиги ҳақида сўз юритади [35].

Шуни унутмаслик керакки, мўғуллар империяси тасарруфидаги барча худудлардан етишиб чиққан олимларнинг асарларида одатда чингизийларни илоҳийлаштириш, гоҳо исломлаштириш, ҳатто пайғамбар наслига олиб бориб боғлашга ҳаракат қилинганлигини кузатиш мумкин. Шарқ тарихчилари Алан Қуванинг эрсиз туғилган уч ўғлини нирунлар, яъни «нурдан бино бўлганлар» деб таъкидлашади. Аммо бу фикрларга қўшилиб бўлмайди. Бу борада мантиққа тўғри келадиган бошқа фикрларни илгари суриш лозим.

Биринчиси, Добун мерганнинг ўлимидан сўнг Алан Кува ўз қавмидан жуда узоқда, ёш болалари билан бирга қолган эди. Алан Кува манбаларда кўрсатилганидек, покиза аёл бўлган бўлса, унинг бошқа кишига эрга теккан бўлиши ва бу никоҳдан мазкур уч ўғил дунёга келган бўлиши мумкин. Уларнинг узоқ йиллар давомида бошқа уруғлардан жуда узоқда ва бўлак

яшаганликлари туфайли Добун мерганнинг қавм-қариндошлари бу уч ўғилнинг отаси ҳақида ҳеч нарса билмасликлари табиий эди.

Иккинчиси, уч ўғил аслида бошқа ўлкалардан кўчиб келган бошқа уруғларнинг вакиллари дир. Милодий VI –IX асрларда ҳозирги Монголия, Шарқий Туркистон, Жанубий Сибирь ва Олтой ўлкаси мураккаб этник-сиёсий жараёнларни бошдан кечирган эди. Бу даврда турк, уйғур, қирғиз ҳоқонликлари, ўғуз ва қарлуқ давлатлари ташкил топади. Айни шу даврда шарқда яшовчи қабилаларнинг жануби-ғарбга, жанубда яшаган айрим уруғларнинг шимолга қараб кўчиши содир бўлган. Алан Қуванинг учта кичик ўғлининг исмларига эътибор берилса, уларнинг туркча эканлигига гувоҳ бўламиз. Масалан, Бодончар отининг ўзаги бодон бўлиб, у қадимги туркча bodun – «одамлар, аҳоли, фуқаро, оддий халқ», bod – «комат, бўй» [36], чигилча бузун– «халқ, омма» маъноларини англатади [37].

Иккинчи ўғил Салжининг исмини таҳлил қилсак, унинг ҳам туркча эканлигини кўрамиз. Таққосланг: қадимги туркча sal – «мешдан қилинган сол», salla – «солда сузмоқ» [38], салжик~салжук –«қайикча» маъноларини англатади [39]. А.Н.Кононовнинг қайд этишича, салжукийлар сулоласининг асосчиси Салжук ёшлигида Амударёда юк ташувчи бўлган. Салжук исмини мўғулларнинг салжиут уруғи номи билан таққослаш мумкин. Бу сўз салжи (Алан Қуванинг ўртанча ўғли Бухату Салжининг исми таркибига киради) ва ут - туркча кўплик кўшимчасидан ташкил топган бўлиб, унга туркча –к, (кўн ?) аффикси тўғри келади: салжи+ут=салжи+к «Салжи авлодлари» маъносини англатади. Шу тариқа, шахсий исм элементи (салжи) га кўплик шакли (салжук) кўшилиб этнонимга, ундан қабила иттифоқи номига айланган [40].

Гарчи мўғуллардаги салжиут қабиласи ўғузларнинг салжукийлар сулоласидан бир неча аср олдин вужудга келган бўлса-да, бундан қуйидагича хулосага келиш мумкин, яъни, Ўрта Осиё ва Шарқий Туркистонда яшаган ўғуз уруғларидан айримлари кичик-кичик гуруҳ бўлиб VIII – IX асрлар оралиғида, ҳозирги Мўғулистондаги Онон дарёси ҳавзасига кўчиб борган бўлиши ҳақиқатга яқинроқдир. Бошқа ўлкалардаги қабилаларнинг Алан Қува даврида Онон дарёси ҳавзасига кўчиб келишлари тарихий манбаларда ҳам акс этган. Хусусан, Вандан Юмсунов мўғул афсоналарига таяниб, Хори мерган (Алан Қуванинг отаси)нинг вафотини милодий 424 йил қилиб кўрсатади [41]. Мирзо Улуғбек эса, Алан Қува болалари Абу Муслим Марвазийнинг хуружи вақтида (746–755 йиллар) туғилганлигини таъкидлайди [42]. Рус олими Л.Н.Гумилев мўғул тарихчиси Х.Перлээ маълумотларига таяниб, Алан Қуванинг кенжа ўғли Бодончарнинг 970 йилда туғилганлигини қайд этади [43]. Биз бу масалада бошқача йўл тутамиз.

Маълумки, Буртэ-Чинодан то Алун Гуага қадар 11 пушт, Алун Гуадан то Чингизхонга қадар 10 пушт ўтди. Чингизхон Алун Гуанинг 11 пуштдаги авлодидир. Буртэ-Чинодан бошлаб то Чингизхонга қадар 21 пушт авлод ўтди. Ҳар бир авлод даврига қараб ўртача 25 – 30 йилни ўз ичига олиши (21 x 28= 588) ҳамда Чингизхоннинг 1155 йилда туғилганлиги ҳисобга олинса, у ҳолда Буртэ-Чинони ўз қавми билан ҳозирги Мўғулистондаги Онон дарёси водийсига тахминан 530 – 550 йиллар оралиғида, Хорилартай мерган эса, тахминан 840 – 860 йилларда кўчиб келганлиги маълум бўлади. Буртэ-Чино яшаган даврда ҳали эфталийлар давлати мавжуд бўлиб, Шарқий Туркистон уларнинг қўл остида бўлган. Хитой йилномаларида эфталийлар билан ҳозирги Олтойнинг жануби-шарқида яшаган жужанларнинг қуда-андачилик алоқаларига эга эканлиги қайд этилади [44].

Тарихий манбаларда эфталийлар турли номлар билан аталган. Арман манбаларида интагакан (итагакан) ёки ептагакан [45], ефталит [46] каби номлар билан аталади. IV аср арман манбаларида қайд этилган итагакан номи хатагин ~ хатакин номига мос келади [47]. Фикримизча, эфталийларнинг вакиллари VI асрда Шарқий Туркистон, Олтой ва Мўғулистон ҳудудларига кўчиб боришган. Хатагинларнинг мўғул-нирунларнинг бош авлоди сифатида талқин этилиши уларни салжиут ва бодончар авлодларидан анча олдин келганлигини кўрсатади.

Хорилартай мерган кўчиб келган давр Уйғур ҳоқонлиги қирғизлар томонидан тор-мор этилиб, ўз ҳудудларидан сиқиб чиқарилган, тўққиз ўғуз ва бошқа қабилалар турли жойларга

кетиб жон сақлаган паллалар бўлган. Шундай оғир вазиятда ўғузлар ва бошқа кичикроқ турк уруғлари тинч жой ахтариб Онон дарёси бўйидаги мўғуллар орасига кўчиб келганлар. Хатакин, салжиут ва боржигин уруғлари асрлар давомида мўғуллар орасида яшаганликлари боис тили мўғулча бўлиб қолган. Ўрта Осиёлик туркий уруғларнинг ташқи қиёфаси, терисининг ранги ва келиб чиқиши мўғулларга нисбатан фарқ қилганлиги туфайли бу қабилаларга нирун деб ном беришган. Рашидиддиннинг ёзишича, мўғуллар икки гуруҳга: мўғул-дарлекин ва мўғул-нирунларга бўлинган. Дарлекинларга барча мўғуллар, нирунларга эса, Алун Гуа авлодлари кирган [48].

Нирунлар мўғулларнинг белгунут ва бугунут уруғлари билан узоқ давр бирга яшаганликлари туфайли уларнинг келиб чиқиши бир онага боғланган. Бу эса, хатагинларнинг аждодлари ҳақида ҳар хил ривоятларнинг тўқилишига сабаб бўлган. Аслида, мўғул хатагинлари бу ҳудудга кўчиб келган Ўрта Осиё хатагинларининг авлодлари эканлиги ҳақиқатга тўғри келади.

Вақти келиб, Бодончар авлодлари, яъни чингизийлар буюк ҳоқонликка асос солишгач, улар ўз келиб чиқишларини илоҳийлаштирадilar. Шомонликка сиғинган уруғлар учун бирон – бир машхур инсон, уруғ, сулоланинг турли ҳайвонлар, ўсимликлар, маъбудалар ва бошқа ғайритабиий кучлардан тарқалиши ҳақидаги афсоналар чин деб тушунилган шароитда, чингизийлар ўз келиб чиқишини илоҳий нурга боғлаганлар. Натижада, ғоят улкан ерларда эгалик қилган чингизийлар ўзларининг нурдан тарқалганликлари ҳақидаги ақидани бўйсундирилган халқлар онгига сингдиришга муваффақ бўлганлар. Бундай ҳолатни мўғуллар ва улардан кейинги даврларда яратилган тарихий асарлар орқали ҳам кузатиш мумкин.

Рашидиддиннинг ёзишича, катакин (хатакин~хатагин) лар Чингизхонга қарши кўзғолон кўтарганликлари учун, уларнинг ҳамма улусларда кўплаб яшашларига қарамай, Чингизхон замондоши Укужи баҳодирдан бошқасининг доврўғи кейинги чингизийлар даврида умуман чиқмади [49].

Чиндан ҳам, XIV–XVI асрларга оид тарихий манбаларда Мўғулистонда қолган хатагинлар ҳақида ҳеч қандай маълумот берилмайди. Хатагинлар Чингизхонга қарши жуда қаттиқ кураш олиб борганликлари учун мўғул ҳукмдорлари уларни давлат ишларига олмасликка ҳаракат қилишган. Мўғул хонларининг жабр-зулми ҳаддан зиёд ошиб кетганлиги туфайли Халха(Мўғулистон)да яшаган хатагинлар XVII асрда бошқа мўғул уруғлари қатори Бойкўлорти (Забайкалье) областига кўчиб кетиб ўша ерда ўрнашишади [50].

Дамби-Жолцан Ломбоциреновнинг 1832 йилда нашр этилган эски мўғул ёзувидаги йилбитигида хатагинлар ҳақида маълумотлар учрайди. Бурятиялик олим Борис Доржиев ушбу асарни 1992 йилда рус тилига ўгирган. Борис Доржиевнинг Ш.Сафаровга берган маълумотида кўра, XVII асрнинг 40 йилларида мўғул ҳукмдори Сайнхонга қарши Бошогтохон кўзғолони вақтида ҳарбий тўқнашувлардан хавфсираган ака-ука Тулуган Цорхоной ва Баасамежи Цорхоной хатагинлар ўз ўғиллари Духон, Цорги, Андарилар билан бирга рус подшоси мамлакатадаги тинчлик ва осойишталикни эшитиб, чегарадан ўтиб, Тункин ерлари бўйлаб Байкалнинг шимолий қирғоғига ҳукумат руҳсати билан ўрнашдилар. У ерда хатагинлар уруғи бошлиғи Тулуган Цорхоной вафот этди. Хатагинларнинг бу ерга кўчиб келганидан буён 190 йил ўтгач (1640+190=1830 йил), улар Бойкўлнинг ғарбий соҳилларига кўчиб ўтдилар [51].

Юқоридагилардан маълум бўладики, мўғул хатагинлари тахминан X аср сўнгида шаклланган. Кейинроқ, XII –XVII асрларда Мўғулистон ва Жанубий Сибирь халқларининг ҳаётида муҳим ўрин тутган. Тўғри, тарихий шароит туфайли мўғул хатагинлари турли ўлкалар томон кўчишга мажбур бўлишган. Бироқ биз, туркий қатағонларни тўғридан-тўғри мўғул хатагинлари билан боғлаб олмаимиз. Негаки, хатагинлар Чингизхон қарши кураш олиб борган қабилалар қаторида бўлганлиги учун уларнинг мавқеи юқори даражада бўлиши мумкин эмас эди. Агар тарихни чуқур таҳлил қиладиган бўлсак, у ҳолда Туркистоннинг XIII – XVIII асрлардаги сиёсий тарихида Чингизхонга қарши кураш олиб борган уруғларнинг таъсири унчалик сезилмаслиги маълум бўлади. Қатағонлар эса, XVI – XIX асрларда ўзбек

хонликлари тарихида муҳим роль ўйнаган қабила ҳисобланади. Қолаверса, туркий хатагинлар Туркистон ерларида мўғул хатагинлари кўчиб келишларидан кўп асрлар олдин яшаб келганлар.

Қатағонларнинг Амударё ва Сирдарё ҳавзаларида қадимдан яшаб келаётганликлари тарихий манбалар билан тасдиқланади. Хусусан, Мирзо Муҳаммад Ҳайдар ўзининг «Тарихи Рашидий» асарида ёзишича, Амир Темур хижрий 776 йил шаъбон ойининг биринчи куни (1375 йил 5-январ) да Мўғулистонга қарши юришга чиққан вақтда Работи Қатағонда кўним топган. Шу асарнинг изоҳлар қисмида Работи Қатағоннинг Амударёнинг жанубий қисмида жойлашганлиги кўрсатилади [52]. Ч.Валихонов ҳам қатағонларни Ўрта Осиё жануби ва Сирдарё ҳавзасида яшовчи энг қадимги халқ бўлганлигини таъкидлайди [53].

Биз ўрганган манбаларда Муҳаммад Шайбонийхон (1451 –1510) билан бирга Мовароуннахрни забт этган қабилалар орасида қатағонларнинг номи тилга олинмайди. Фақат XVI аср ўрталаридан бошлаб, тарихий манбаларда айрим қатағон бекларининг шайбонийларга (1500–1601) хизмат қилганлиги тўғрисида маълумотлар учрай бошлайди [54]. Айни вақтда XVI асрда Фарғонада яшаган мулла Сайфиддин Ахсикандийнинг «Мажмуа ат-таворих» («Тарихлар мажмуаси») номли асарида келтирилган 92 бовли ўзбек уруғлари орасида қатағонларнинг номи қайд этилмайди. Тўғри, мулла Ахсикандийнинг ўзи бу рўйхатни тузишда бизгача етиб келмаган манбага таянганлигини қайд этади. Бу эса, мазкур манбанинг XVI асрга қадар ёки ундан ҳам олдин тузилган бўлиши мумкинлигини кўрсатади [55].

Қатағонларнинг XVI асрда яратилган 92 бовли ўзбек уруғлари рўйхатида учрамаслиги мазкур даврда уларнинг ўтроқ халқ бўлганлигидан далолат беради. Негаки, ўзбек уруғлари рўйхатида фақат элатия уруғлари, яъни кўчманчи ўзбек қабилалари кўрсатилган [56]. Шундан келиб чиқиб, қатағонларни Мовароуннахрнинг туб аҳолиси бўлган деб ҳисоблашимиз мумкин. Аслида қатағонлар қадимги туркий хатагинларнинг айнан ўзи бўлган. Туркистонлик хатакинлар Дашти Қипчоқдан кўчиб келган қабилалар томонидан қатағон (қатағон) дейилган.

XVI асрга келганда қатағонлар бир вақтнинг ўзида икки ҳудуд: Сирдарёнинг ўрта ҳавзаси, яъни Тошкент воҳаси ва Амударёнинг юқори ҳавзасидаги ўлкаларда йирик қабила иттифоқига асос соладилар. Сирдарё қатағонлари XVII аср бошларида Тошкент ҳокими Турсунхоннинг асосий кучини ташкил этганлар. В.П.Юдиннинг таъкидлашича, XVI аср охирида қатағонларнинг катта қисми Султонғози султон бошчилигида Кошғарга кўчиб кетган. Унинг авлодлари бу ерда йирик давлат лавозимларини эгаллаб, мамлакатнинг сиёсий ҳаётида муҳим роль ўйнашган. Турсунхон билан қолганлари эса, қозоқ хони Эшимхон томонидан тўлиқ қириб ташланган. Қатағонларнинг бунчалик осонлик билан йўқ қилинишига уларнинг катта қисми XVI аср охирида Кошғарга кўчиб кетиши туфайли сон жиҳатдан камайиб қолганлиги сабаб бўлган [57]. Айрим гуруҳлари эса, Кавказ билан Қрим томонларга кўчиб боришган [58]. Сон жиҳатдан заифлашиб қолган Сирдарё қатағонлари XVII аср иккинчи чорагида Эшимхон томонидан бутунлай йўқ қилиб ташланади. Омон қолган қатағонлар Тошкентдан Балхга, сўнгра Абдулазизхон даврида (1645 –1680) Қашқадарё ва Зарафшон ҳавзаларига кўчиб кетганлар [59].

Амударё бўйи қатағонлари Кўхитанг, Бойсун, Ҳисор тоғлари, шунингдек, Хатлон ва Қундуз ўлкаларида қадимдан яшаб келганлар. Улардан кўпгина давлат арбоблари, саркардалар, зиёлилар, мутасаввифлар етишиб чиққан. Кейинроқ, Бухоро хонлиги тарихида ҳам муҳим роль ўйнаганлар. Хусусан, Ҳофиз Таниш Бухорийнинг «Абдуллонома» асарида Шоҳ Муҳаммад қатағон исмли бек тилга олинади [60]. Таъкидлаш жоизки, XV –XIX асрларда шоҳ (шо) унвони билан Амударёнинг юқори ҳавзасидаги кичикроқ беклик эгалари аталганлар. Сирдарё ҳавзасидаги қатағон ҳукмдорлари эса, «хон» унвонига эга бўлган. Демак, XVI асрда шайбонийлар ҳар икки гуруҳ қатағонларни жуда яхши билганлар. Уларни адаштириб юбормаслик учун Амударё бўйидаги қатағон беклари шоҳ унвони билан юритилган.

XVII аср тарихчиси Шоҳ Маҳмуд ибн Мирза Фозил Чураснинг «Йилнома»сида Ҳисор ҳокими Бекмуродбек мансуб бўлган уруғни (Бекмуродхон – Маҳмудбий оталикнинг отаси – И.У.) катакин деб қайд қилади. Шу асарда Султон Тоз қатагон деган киши ҳамда Қаттагон вилояти ҳам тилга олинади [61]. Агар диққат билан эътибор берилса, муаллиф катакин, қатагон ва қаттагон атамаларини бўлак-бўлак қилиб ёзганлигини кўриш мумкин. Бундан ташқари, С. Абрамзон томонидан ёзиб олинган ўзбек уруғлари шажарасида қатагон ва катакан уруғлари алоҳида қилиб ёзилади. Унда катаканлар ўзбекларнинг бош уруғи сифатида кўрсатилади. Буни куйидагича изоҳлаш мумкин.

1628 йилда қозоқ хони Эшимхон қатагонларни тор-мор этганидан сўнг, уларнинг омон қолган қисми Мовароуннаҳрга, шу жумладан Ҳисор ўлкасига кўчиб келишади. Сирдарё ҳавзасидан келган қатагонларнинг асосий қисмини «же» лаб сўзлашувчи қабилалар ташкил этган. Ҳисор ва Қундуздаги қатагонлар эса, «йе»лаб сўзлашувчи қабилалар бўлган. Ҳар икки гуруҳдаги қатагонларни фарқлаш зарур бўлиб қолганлиги сабаб Ҳисор қатагонлари катакин~катакин (хатакин~хатакин), Сирдарё ҳавзасидан кўчиб келганлар эса, қатагон деб аталган. XVII аср ўрталаридаги тарихий йилномаларда уларнинг катакин ва қатагон номлари билан қайд этилишининг сабаби ҳам шунда. Ҳисор ҳокими Бекмуродбекнинг катакин дейилиши унинг Амударё ҳавзасида қадимдан яшаб келган катакин (хатакин) қабиласининг вакили эканлигига ишорадир. Кейинчалик, улар умумий номи билан «қатагон» деб аталганлар.

XVII аср охири – XVIII аср бошларида Бухоро хонлигидаги нотинч сиёсий вазият Амударёнинг юқори ҳавзасидаги ўтроқ ва ярим ўтроқ аҳолини қатагонлар теварагида бирлашишга мажбур этди. Кушкекийнинг ёзишича, 1689 йилда Самарқанд қатагонларининг катта қисми яшаб турган ерларини ташлаб, Ҳисорга кўчиб ўтадилар. Дашти Набот (ҳозирги Сурхондарё вилояти)да қатагон қабиласи оқсоқоллари томонидан ўтказилган қурултойда Ҳисор ҳокими Бекмуродбек бошлиқ этиб сайланади. Отаси ўлимидан сўнг қабилани иттифоқига унинг ўғли Маҳмудбий бошчилик қилади [62]. Маҳмудбий ўзининг иқтидори туфайли оддий аскарликдан оталиқ даражасига қадар кўтарилди. 1685–1688 йилларда Хива хонлигини тор-мор этганидан сўнг Маҳмудбий Бухоро хонлигининг энг қудратли сиймосига айланди. Қатагон қабиласининг кучайиши айнан Маҳмудбий яшаган даврга тўғри келиши бежиз эмас.

Қатагонлар XVII-XIX асрларда Бухоро хонлигининг энг нотинч қабилаларидан бири бўлса-да, уларнинг ҳалоллиги, тўғрисўз, хушомадгўйликни ёқтирмайдиган, довлорак, шунингдек, юрти ва элига нисбатан садоқатли инсонлар бўлганлиги бу қабиланинг обрўйини оширган. Улар ҳақидаги эл ўртасида тарқалган нақлда бундай дейилади:

Қатагон ҳам қаттиқ ёв,
Ўртада юз бўлмаса.
Тортувли ҳам шунқор эл,
айби оз бўлмаса.

Ушбу нақлнинг мазмуни шундан иборатки, агар қатагонлар юзхотир, андишали халқ бўлмаганда эди, қаттиқ ёвга айланишлари мумкин эди. Тортувли ҳам худди қатагонлар сингари шунқор эл. Фақат бу уруғнинг битта айби бор. У ҳам бўлса уларнинг сон жиҳатдан оз бўлганлигидадир.

Юқоридаги кўриб чиқилган материаллар қатагонларининг этник келиб чиқишини мўғул қатагонлари билан боғлаш унчалик тўғри эмаслигини кўрсатади. Қатагонлар қабилани иттифоқи сифатида Ўрта Осиёнинг жануби, асосан Амударё ва Сирдарё ҳавзаларида шаклланган ва бу жараёнда мазкур ҳудудларда яшовчи ўзбек ва бошқа туркий уруғлар иштирок этишган.

4. Хулоса:

Тарихий манбаларга таянадиган бўлсак, қатагонлар қадимги туркий қабилани эканлигини кўриш мумкин. Қатагонларнинг боболари мўғуллар босқинидан бир неча асрлар олдин Амударё ва Сирдарё ҳавзаларида яшашган. Кўчманчи ўзбеклар Мовароуннаҳрни забт этишгач, қатагонлар Сирдарё ҳавзасида яшовчи маҳаллий туркий қабилаларни бирлаштириб,

козоқ ва қирғиз қатағонлари иттифоқига асос солишган. 1629 йилда Сирдарё қатағонлари иттифоқи козоқ хони Эшимхон томонидан тор-мор қилинган, козоқлар орасида бу қавм буткул йўқолиб кетади. Қирғизларда эса, кичикроқ уруғ сифатида сақланиб қолди. Омон қолган Сирдарё қатағонлари Мовароуннахр ва унинг жанубига силжиб, у ердаги қатағонлар таркибига кирдилар. XVII аср сўнгига келганда Амударёнинг юқори ҳавзасида яшовчи туркий аҳоли қатағон беклари қўл остида бирлашадилар. Мавжуд удумга кўра, улар ҳам ўз беклари мансуб бўлган уруғ номи билан аталганлар. қатағонлар иттифоқи шакллана бошлаган даврда унинг таркибига лаҳжаси турлича бўлган жуда кўплаб ўзбек уруғлари кириб қолди. Шу сабаб, қатағонлар «йе»ловчи ва «же»ловчи гуруҳларига бўлиндилар. XVIII асрга келиб қадимги катакин (хатакин) номи ўрнига қатағон номи тўлиқ қарор топади. «Же»ловчи гуруҳнинг мавжудлиги тадқиқотчиларда қатағонларни Дашти Қипчоқдан келган кўчманчи ўзбек қабиласи деб ҳисоблашларига олиб келди.

Иқтибослар/Сноски /References:

1. Burnes A. Travels into Bokhara. Being an account of a Journey from India to Cabool, Tartary and Persia. Also, narrative of a Voyage on the Indus from the Sea to Lahore. Vol. II (1 ed.). London: John Murray. Albemarle Street.1834.
2. Lord P.B. A memoir on the Uzbek state of Kundooz and the power of its present ruler Mahamed Murad Beg. // Burnes A., Leech, Lord and Wood: reports and papers, political, geographical and commercial, submitted to government, employed on mission in the year 1835—1837 in Scinde, Afghanistan and adjacent countries. Calcutta, 1839.
3. Гребенкин А. Д. Узбеки, // Русский Туркестан. Сборник, изданный по поводу политехнической выставки. Выпуск II. Статьи по этнографии, техники, сельскому хозяйству и естественной истории. –Москва, 1872. (Greibenkin A.D. Uzbeks, // Russian Turkestan. Collection published on the occasion of the Polytechnic Exhibition. Issue II. Articles on ethnography, technology, agriculture and natural history. – Moscow, 1872).
4. Материалы для статистики Туркестанского края. Под редакцией Н.А.Маева, Ежегодник. СПб., вып. V, 1879. (Materials for statistics of the Turkestan region. Edited by N.A. Maev, Yearbook. SPb., vol. V, 1879).
5. Сведения о странах по верхоям Амударьи. Сост. П. Минаев. СПб, 1879. (Information about the countries along the upper reaches of the Amu Darya. Comp. P. Minaev. SPb, 1879).
6. Отчет о поездке в пределы центральной и восточной Бухары в 1886-году Генерального штаба капитана Покотило. Ташкент, 1888. (Report on a trip to central and eastern Bukhara in 1886 by the General Staff of Captain Pokotilo. Tashkent, 1888).
7. Февралев Н. Правобережная полоса Пянджа и Амударьи от Калы Ванч до Керки. – Военный сборник, 1895, № 10. (February N. Right bank strip of Pyanj and Amu Darya from Kala Vanch to Kerki. – Voyennyy sbornik, 1895, № 10).
8. Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом, Том 1, СПб., 1911. (Logofet D.N. Bukhara Khanate under Russian protectorate, Volume 1, SPb, 1911).
9. Варыгин М.А. Опыт описания Кулябского бекства // Известия Русского географического общества, СПб, том LII, вып. 10, 1916. (Varygin M.A. Experience of describing the Kulyab region // Izvestiya Russkogo geograficheskogo obshchestva, SPb, volume LII, issue. 10, 1916).
10. Гаевский П. Кургантюбинское бекство // Известия Русского географического общества, СПб, том LV, вып. 2, 1924.(Gaevsky P. Kurganteppe region // Izvestiya Russkogo geograficheskogo obshchestva, SPb, volume LV, issue 2, 1924).
11. Сафаров Ш. Амир Темур аждодлари // «Мулоқот» журналы, 1995-йил, № 11-12.(Safarov Sh. Ancestors of Amir Temur // «Muloqot» journal, 1995, № 11-12).
12. Азимов М. Қатағонлар. Қарши: Насаф, 2014. (Azimov M. Katagans. Karshi: Nasaf, 2014).
13. Қўнғиротов Н., Файзиев Х. Кўҳитанг қатағонлари. –Тошкент: Ilm-ziyo zakovat, 2019. (Konghirotoov N., Fayziev Kh. Kohitang katagans. -Tashkent: Ilm-ziyo zakovat, 2019).

14. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Алма-Ата, том 1, 1984. –С. 274. (Valikhanov Ch.Ch. Collected works in five volumes. Alma-Ata, volume 1, 1984. –P. 274).
15. Аристов Н.А. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков большой орды и каракиргизов на основании родословных сказаний и сведений о существующих родовых делениях и о родовых тамгах, а также исторических данных и начинающихся антропологических исследований // Живая старина, вып. III и IV, СПб, 1894. –С. 394-395. (Aristov N.A. Experience in elucidating the ethnic composition of the kyrgyz-cossacks of the great horde and kara-kirghiz on the basis of genealogical legends and information about existing clan divisions and clan tamgas, as well as historical data and beginning anthropological research // Zhivaya starina, vyp. III i IV, SPb, 1894. –P. 394-395).
16. Burnes A. Travels into Bokhara. Vol. II. –P. 268.
17. Аристов Н.А. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков большой орды... –С. 406. (Aristov N.A. Experience in elucidating the ethnic composition of the kyrgyz-cossacks of the great horde... –P. 406).
18. Умаров И., Раҳмонов Ҳ., Худойбердиев Э. Сурхон воҳасида этник тарих ва этномаданий жараёнлар (хатакилар уруғи мисолида). –Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2014. –Б. 52. (Umarov I., Rahmonov H., Khudoyberdiev E. Ethnic history and ethnocultural processes in the Surkhan oasis (in the case of the khataki tribe). –Tashkent: National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi, 2014. –P. 52).
19. Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. – Ленинград, 1971. –С. 42. (Abramzon S.M. Kirghiz and their ethnogenetic and historical-cultural connections. –Leningrad, 1971. –P. 42).
20. Решетов В.В. Узбекский язык. Часть 1. –Ташкент, 1959. –С. 31–32. (Reshetov V.V. Uzbek language. Part 1. – Tashkent, 1959. – P. 31–32).
21. Аристов Н.А. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков большой орды... –С. 405. (Aristov N.A. Experience in elucidating the ethnic composition of the kyrgyz-cossacks of the great horde... –P. 405).
22. Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. –Тошкент, 1968. –Б. 22, 26. (Daniyorov Kh. Genealogies and dialects of the Uzbek people. –Tashkent, 1968. –B. 22, 26).
23. Норбоев Н. 92 бовли ўзбек эли. Ўзбек элининг қабил ва уруғлари ҳақида. –Тошкент, 1997. –Б. 43. (Norboev N. Uzbek people with 92 tribes. About the tribes and clans of the Uzbek people. –Tashkent, 1997. –B. 43).
24. Очир А. О происхождении этнических названий монголов боржигин, хатагин, элджигин и цорос // Монголо-бурятские этнонимы. –Улан-Уде, 1996. –С. 3–4. (Ochir A. On the origin of the ethnic names of the mongols borzhigin, xatagin, eldzhigin and soros // Mongolo-buryatskiye etnonimy. –Ulan-Ude, 1996. –P. 3–4).
25. Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Том II. Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии. Ленинград, 1926. –С. 532. (Grumm-Grzhimailo G.E. Western Mongolia and Uriankhai region. Volume II. Historical outline of these countries in connection with the history of Central Asia. Leningrad, 1926. –P. 532).
26. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. Муқаддима. Форс тилидан Омонулла Бўриев таржимаси / «Шарқ юлдузи» журналы, Тошкент, 1992, №3.–Б. 76. (Sharafuddin Ali Yazdi. Zafarnoma. Introduction. Translation from persian by Omonulla Boriev / «Sharq yulduzi» journal, Tashkent, 1992, №3. –P. 76).
27. Улуғбек Мирзо. Тўрт улус тарихи. –Тошкент, 1994.–Б.61.(Ulugbek Mirza. History of four nations. -Tashkent, 1994. –P. 61).
28. Амир Темур аждодлари. Форсчадан О. Бўриев таржимаси. –Тошкент, 1992. –Б. 5. (Ancestors of Amir Temur. From Persian O. Boriev's translation. -Tashkent, 1992. –P. 5).
29. Сокровенное сказание монголов. Перевод С.А.Козина. –Улан-Удэ, 1990. –С. 12–13. (The hidden legend of the Mongols. Translation by S.A. Kozin.–Ulan-Ude, 1990. –P. 12–13).

30. Умаров И., Раҳмонов Ҳ., Худойбердиев Э. Сурхон воҳасида этник тарих ва этномаданий жараёнлар (хатакилар уруғи мисолида). –Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2014. –Б. 54.(Umarov I., Rahmonov H., Khudoyberdiev E. Ethnic history and ethnocultural processes in the Surkhan oasis (in the case of the Khataki tribe). –Tashkent: National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi, 2014. –P. 54).
31. Летописи хоринских бурят. Москва-Ленинград. 1940. –С. 12. (Chronicles of the Khorin Buryats. Moscow-Leningrad. 1940. – P. 12).
32. Сокровенное сказание монголов. –С. 13. (The hidden legend of the Mongols. –P. 13).
33. Сокровенное сказание монголов. –С. 13. (The hidden legend of the Mongols. –P. 13).
34. Рашид ад-дин. Сборник летописей. Том 1. М-Л, 1952. –С. 14, 15, 152, 178. (Rashid ad-din. Collection of chronicles. Volume 1. M-L, 1952. –P. 14, 15, 152, 178).
35. Сафаров Ш. Амир Темур аجدодлари. –Б. 21. (Safarov Sh. Ancestors of Amir Temur. –P. 21).
36. Древнетюркский словарь. –Ленинград, 1967. –С. 108. (Ancient Turkic dictionary. – Leningrad, 1967. – P. 108.)
37. Кошгарий Махмуд. Девону луғотит турк. –Тошкент, I жилд, 1960. –Б. 379. (Koshgari Mahmud. The dictionary is Turkish. –Tashkent, Volume I, 1960. – P. 379).
38. Древнетюркский словарь. –С.482–483. (Ancient Turkic dictionary. – P. 108).
39. Кононов А.Н. Родословная туркмен. Сочинение Абул-Гази хана хивинского. Москва-Ленинград, 1958. –С.102. (Kononov A.N. Pedigree of the Turkmens. Essay by Abul-Ghazi Khan of Khiva. Moscow-Leningrad, 1958. –P.102).
40. Кононов А.Н. Родословная туркмен. –Б.102. ((Kononov A.N. Pedigree of the Turkmens. – P. 102).
41. Румянцев Г.Н. Происхождение хоринских бурят. Улан-Удэ, 1962. –С. 185. (Rumyantsev G.N. Origin of the Khorin Buryats. Ulan-Ude, 1962. –P.185).
42. Мирзо Улугбек. Тўрт улус тарихи. –Б. 65. (Ulugbek Mirza. History of four nations.–P. 65).
43. Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства. –Москва, 1970. –С.100. (Gumilev L.N. Searches for a fictional kingdom. –Moscow, 1970. –P.100).
44. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древние времена. Изд. 2, том II. Москва-Ленинград, 1951. –С.269. (Bichurin N.Ya. Collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times. Ed. 2, volume II. Moscow-Leningrad, 1951. –P. 269).
45. Египше Вардапет. История. –Тифлис, 1853. –С.29. (Yeghishe Vardapet. Story. –Tiflis, 1853. –P.29.)
46. Мовсес Каланкатуаци. История страны Алуанк. –Ереван, 1984. I, XVI. (Movses Kalankatuatsi. History of the country Aluank. – Yerevan, 1984. I, XVI.)
47. Умаров И.И. Ўзбек қатағон уруғининг келиб чиқиш тарихи // «Ўтмишга назар», 2023 йил, 6-жилд, 10-сон. –Б. 76 (Umarov I.I. History of the origin of the uzbek clan katagan // «Look to the past», 2023, vol. 6, issue 10. –P. 76).
48. Рашид ад-дин. Сборник летописей. –С. 152. (Rashid ad-din. Collection of chronicles.–P. 152).
49. Рашид ад-дин. Сборник летописей. –С. 178. (Rashid ad-din. Collection of chronicles.–P. 178).
50. Разумов И., Сосновский И. Население-значение рода у инородцев и ламаизм // Материалы, собранные комиссии для исследования землевладения и землепользования в Забайкальской области. Том VI, 1898. –С. 3. (Razumov I., Sosnovsky I. Population-meaning of clan among foreigners and Lamaism // Materialy, sobrannyye komissii dlya issledovaniya zemlevladieniya i zemlepol'zovaniya v Zabaykal'skoy oblasti. Volume VI, 1898. –P. 3).

51. Умаров И., Раҳмонов Ҳ., Худойбердиев Э. Сурхон воҳасида этник тарих ва этномаданий жараёнлар. –Б. 59. (Umarov I., Rahmonov H., Khudoyberdiev E. Ethnic history and ethnocultural processes in the Surkhan oasis. –P. 59).
52. Мирза Мухаммад Хайдар. Тарих-и Рашиди. –Ташкент, 1996. –С.65. (Mirza Muhammad Haydar. Tarikh-i Rashidi. – Tashkent, 1996. – P. 65).
53. Валиханов Ч. Предания и легенды Большой киргиз-кайсацской Орды: Собрание сочинение в 5-ти томах. Алма-Ата, 1961, том 1. –С. 667. (Valikhanov Ch. Traditions and legends of the Great Kyrgyz-Kaisats Horde: Collection of works in 5 volumes. Alma-Ata, 1961, volume 1. –P. 667).
54. Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдуллонома. –Тошкент, 1 китоб, 1999. –Б. 97. (Hafiz Tanish al-Bukhari. Abdullahnama. –Tashkent, 1 book, 1999. – P. 97).
55. Султанов Т.И. Опыт анализа традиционных списков 92 «племен илатийа» // Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). –Москва: Наука, 1977. – С. 165-168. (Sultanov T.I. Experience in the analysis of traditional lists of 92 «Ilatiya tribes» // Central Asia in antiquity and the Middle Ages (history and culture). – Moscow: Nauka, 1977. – P.165-168.)
56. Султанов Т.И. Опыт анализа традиционных списков 92 «племен илатийа». –С.165. (Sultanov T.I. Experience in the analysis of traditional lists of 92 «Ilatiya tribes». –P. 165).
57. Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII веков. Алма-Ата, 1969. –С. 326. (Materials on the history of the kazakh khanates of the XV-XVIII centuries. Alma-Ata, 1969. –P.326).
58. Баскаков Н.А. Ногайский язык и его диалекты. М-Л, 1940. –С. 138–140. (Baskakov N.A. Nogai language and its dialects. M-L, 1940. –P. 138–140).
59. Гребенкин А. Д. Узбеки // Русский Туркестан. Сборник изданный по поводу политехнической выставки, вып. II, статьи по этнографии, техники, сельскому хозяйству и естественной истории. –Москва, 1872. –С. 85-86. (Greibenkin A.D. Uzbeks, // Russian Turkestan. Collection published on the occasion of the Polytechnic Exhibition. Issue II. Articles on ethnography, technology, agriculture and natural history. – Moscow, 1872. –P. 85-86).
60. Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдуллонома. –Б.97. (Hafiz Tanish al-Bukhari. Abdullahnama.– P. 97).
61. Шах Махмуд ибн мирза Фазил Чурас. Хроника. –Москва, 1976. –С. 225, 231. (Shah Mahmud ibn Mirza Fazil Churas. Chronicle. –Moscow, 1976. –P.225, 231).
62. Бурхан-уд-дин-хан-и Кушкеки. Каттаган и Бадахшан. Данные по географии страны, естественно-историческим условиям, населению, экономике и путям сообщения.– Ташкент, 1926. –С. 9. (Burhan-ud-din-khan-i Kushkeki. Kattaghan and Badakhshan. Data on the country's geography, natural and historical conditions, population, economy and communications. –Tashkent, 1926. –P.9).

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000